

АЗ ТАЪРИХ ВА ПАЙДОИШИ ИЛМИ ОМОР

ДАВЛАТОВ МУЊАММАДИБРОЊИМ БЕКМУРОДАВИЧ
омӯзгори Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Љумњурии
Тољикистон

Аннотатсия: Дар ҷомеаи муосир, омор дар идоракунии иқтисодӣ нақши муҳим мебозад. Новобаста аз сатҳ ва марҳилаи рушди иқтисодӣ ё хусусияти низоми сиёсӣ, омор дар тӯли асрҳо ҳамчун воситаи зарурӣ ва муассири идоракунии давлатӣ ва ҳамзамон ҳамчун илме, ки ҷанбаи миқдорӣ падидаҳои оммавиरो меомӯзад, хизмат кардааст.

Калидвожа: истеҳсолот, қувваи истеҳсолот, табиӣ, техники, нишондиҳанда, хароҷот, меҳнат, миқдор, инкишоф.

Аннотация: В современном обществе важную роль в механизме управления экономикой выполняет статистика. Независимо от уровня и стадии экономического развития, характера политической системы, статистика на протяжении сотен лет своего существования всегда выступала как необходимый и эффективный инструмент государственного управления и одновременно как наука, исследующая количественную сторону массовых явлений.

Ключевые слова: производство, производительная сила, природный, технический, показатель, затраты, труд, количество, развитие.

Омор яке аз соњаҳои асостарини илмҳои иқтисодӣ ба ӯисоб меравад, илми омор методологияи таълили илтимоию – иқтисодии омориро қор қарда баромадаст, ӯамаи ин услубият усулҳои бо ӯам алоқамандро дар бар мегирад. ӯамаи ин усулҳо дар таълили ӯодисаҳои илтимоию-иқтисодӣ мақоми хос ва аӯамияти худро дорост.

Ѓузориш ба иқтисоди бозоргонӣ барои гузаронидани илми омор ба низоми ӯисоботи миллӣ (нац. счета) водор намуд, ки ин аз рӯи стандартҳои байналхалқӣ буда, эътибори оморро ба зинаи баланд бардошт. Аз ин рӯ, омӯзиши аӯамияти усулҳои оморӣ дар таълили ӯодисаҳо ва просессҳои ӯаёти лямбяти рӯзмара гардидаанд.

Истифодаи усулҳои оморӣ дар давраи иқтисоди бозоргонӣ барои таълили ӯодисаҳои илтимоию-иқтисодӣ хеле рӯзмара мебошад, усулҳои таълили динамики аӯамияти хеле қалон дорад.

Асоси усули динамики принципи диаэтрики тараққийет мебошад. Ў нишон медиҳад, ки ӯамаи ӯодисаҳо ва протсессҳо (лараёнҳо) дар табиат ва лямбяти инсонӣ ӯамеша дар ӯаракат ва тараққийет мебошад.

Воқеият ва аӯамияти омӯхтани усули динамики боз дар он аст, ки бо ёрии он мо метавонем нақат тағйиротҳои қонуниятҳои ӯодисаҳои лямбятию илтимои-иқтисодиро дар даври омӯхташаванда дарқ намоем, инчунин муъимтараш онҳоро пешбини намоем, ки ин лаъзаи муъими таълили оморӣ мебошад.

Ба омӯзиши ӯар як илм шурӯъ намуда, пеш аз ӯама бояд маълум намуд, ки он чиро ва чӣ гуна таъкиқ менамояд, яне фанни он чӣ мебошад ва аз чӣ гуна метод ва ё методҳои он истифода мебарад. Лавоби аниқ ва дуруст ба ин саволҳо аӯамияти муъим дорад ва барои ӯалли бисёре аз масъалаҳои шакли илм ва хусусан барои тайёрии қарҳои баландхитосос дар мактаби олі аӯамияти қалидӣ дорад.

Фан ва методи ӯар як илмро муайян намуда, падидаҳои онро метавон ӯаматарафа ва амиқ омӯхт, моъият ва қонунҳои онро ошқор намуд, ин қонунҳоро аз худ намуда ва онҳоро дар фаъолияти амалӣ метавон истифода бурд. Аз ин рӯ, ба омӯзиши омор оғоз намуда, бояд донист, ки он на танҳо фаъолияти амалии одамон мебошад, ки бо лямбоварии маълумотҳои миқдорӣ ва қорқарди он машғуланд ва ё ки он қатори беохири ададно мебошад, ки дар таблитсаҳо лямбоварӣ шуда дар маълумотномаҳои оморӣ қоп мешавад.

К.Маркс дар бораи як маълумотномаи оморӣ, ки соли 1859 дар Англия ба чоп расида буд ва назар ба нашрияҳои омории муосир камтар эътибор дошта буда, навишта буд: «чӣ қадаре, ки ин рақамҳои дар сутунчаҳо овардашуда назарногир бошанд ҳам, лекин дар асл онҳо барои таърихи рушди умумии миллат назар ба китобҳои калонҳаҷм, ки пур аз чопҳои беҳуда ҷастанд, маводи пурқимматтар медиҳанд»[1].

Масъала дар бораи фанни омор хеле мураккаб аст. Он якҷанд маротиба муҳокима гардидааст, чунки омор бо даври васли падидаҳо ва равандро сарукар дорад, ки онҳо фанни дигар илмҳо мебошанд, хусусан илмҳои ҷамъиятшиносӣ. Инчунин, дар бисёр илмҳо методҳои омории тадқиқот васеъ истифода мешаванд.

Калимаи «Омор» аз калимаи латинии «Status» гирифта шуда, маънояш вазъ, вазъи падидаҳо мебошад. Аз ин реша калимаҳои «Stato» (давлат) «Statista» (оморчи –донандаи давлат), «Statistica» (статистика –ҷавоби муайяни донишно, маълумотҳо, дар бораи давлат) ба миён омадааст[3, с.125]. Истилоҳи «омор» садсолаҳоро аз сар гузаронидааст, ҳарчанд ки мундариҷаи он якҷанд маротиба тағйир ёфтааст.

Омор ҳамчун ҷаҳлияти амалӣ таърихи чандсоларо дорад. Пайдоиши он ба давраи ташаккули баъзе синфӣ ва давлатӣ рост меояд. Талаботҳои ҳарбӣ ва хољагидорӣ дар давраи хеле қадими таърихи инсоният зарурияти баъисобгирии аҳолии мардонро, ки аслиҳа бардошта метавонистанд ва минбаъд баъисобгирии шумораи умумии аҳоли, ҳайат, ҷаҳлияти онҳоро ба миён оварданд. Дар алоқа бо ин дар давраи қадим ва асрҳои миёна қорҳои калони оморӣ –баъисобгирии аҳоли, замин, моликият –пеш аз ҳама барои ситонидани хирол –гузаронида мешуд. Чунин қорҳо дар Хитой, Вавилон, Рим ва дар Юнони қадим гузаронида мешуд.

Дар асрҳои миёна феодалҳои алоҳида хусусан калисо, баъисобгирии аморатҳои худро мегузарониданд. Бо рушди ҷомеа талабот ба маълумоти оморӣ меафзояд, давраи падидаҳо, ки бояд ба ҳисоб гирифта шаванд, васеъ мегардиданд. Рушди шаҳрҳои савдо, низ талаботро ба омор меафзояд.

Дар асри XVI маълумоти оморӣ пайдо мешаванд, ки вазъи ҷуғрофӣ, сиёсӣ ва иқтисодии давлатҳои гуногунро таснифот менамоянд.

Дар асри XVII зери таъсири талаботҳо ба донишноҳои гуногун дар бораи давлат самти тасвири дар омор пайдор шуд, ки онро давлатдорӣ меномиданд ва дар он вазифа ва методи омор аз тасвири дастовардҳои давлатӣ иборат буд: ташкили сиёсӣ ва маъмурии давлат ва шартҳои табиӣ, ҳудудҳо, иқлим, аҳоли, иқтисод ва дигар объектҳои, ки вазъи давлатро тасниф менамоянд. Аз маълумоти то имрӯз расида дида мешавад, ки аз рӯйи маълумоти таснифотҳои ададӣ асосан таснифотҳои даъонӣ зиёд буданд.

Ба он нигоҳ накарда, ки давлатдорӣ ҳамчун самт дар соҳаи омор дар асри XVIII нуқумфармоӣ мекард, ватто дар баъзе мамлакатҳо то асри XIX ба монанди Русия, аз рӯйи таснифоти тасвири доштани то сатҳи илм боло наофтааст. Беасос давлатдорӣ номи «бачагии илми омор» -ро нагирифтааст. Чунки он ба сатҳи илм, хусусан назарияҳои иқтисодии ҳамон давра мувофиқат мекард, ва дар он қонуниятҳои ҷаҳонӣ объективӣ аз нуқтаи назари на илм балки дин дида баромада мешуданд.

Пайдоиши омор ҳамчун илм ба он давра дохил мешавад, ки капитализм дар раванди барқарорсозии худ муҳити хубро барои рушди илм муҳайё мекард. Омор ҳамчун илм дар якҷоягӣ бо иқтисоди сиёсӣ ва назарияи иқтисодӣ як қатор соҳаҳои хољагии қишлоқ ва демография дар асарҳои У.Петтӣ (1623 -1687) ба вуҷуд омадааст. К.Маркс дар бораи ӯ навишта буд, ки «ӯ падари иқтисоди сиёсӣ ва як қатор ихтироҷкорӣ омор низ ҷаҳт» [6, с. 34] ва ӯ дар бораи асосҳои падидаҳо сухан мегӯяд. Ҳамин тавр, агар предмети системаи меркантилӣ, ки дар Англия пеш аз иқтисоди классики сиёсат вуҷуд дошт, ташҳиси пардохтҳои рӯякии равандро муроҷиат ва метод –инъикоси пардохтҳои мушоҳидашаванда бошад, фанни иқтисодӣ классики сиёсат, чӣ хеле ки К.Маркс навиштааст «вобастагии дохилии муносибатҳои буржуазии истеҳсолот мебошад»[1]. Барои таснифоти онҳо У.Петтӣ

маълумотҳои омориро зиёд ҷалб мекард, на танҳо барои инъикоси одди, балки барои таълили моҳияти падидаҳои ҷаёти ҷамъияти, барои ошкорсозии қонуниятҳои ба онҳо хос.

Байни намоёндагони мақатби «Арифметикаи сиёси» нақши бузургро дар пайдо гардидани омор ҷамҷун илм, ки қонуниятҳои ҷаёти ҷамъиятиро меомӯзад, асарҳои Д.Граунт (1620 -1674) дошт, ки ӯ ҷамҷамони У.Петти буд.

Д.Граунт аввалин маротиба қонуниятҳои махсусро муқаррар намуд, ки ба падидаҳо ва равандҳои оммави таалуқ доранд ва дар асоси метрикаҳои таблитсаҳои фавтнокиро коркард намуд. Ба он нигоҳ накарда, ки дар он вақт қонуни рақамҳои калон вуљуд надошт, Граунт ва Петти якумин шуда, дарк намуданд, ки қонуниятҳои онҳо ошкор намуда танҳо дар асоси мушоҳидаҳои оммави ба даст меоянд. Д.Граунт таълил намуд, ки аз рӯи миқдори таваллуд ва фавтноки мушкил аст, ки шумораи аҳолии шаҳро муайян намуд. Ӯ навишта буд, ки «Ҷарчанд, ки манн фикр намекунам, ки бюллетена як ҷафтаина барои асоснокии ин ҳулоса кифоя аст, лекин манн пешбинӣ менамоем, ки як чанд бюллетенҳои солона –ин яке аз роҳхати осон ва беътари муқаррарсозии шумораи аҳоли мебошад»[5, с.9].

Бо тадқиқотҳои худ Петти ва Граунт ба илми омор ибтидо гузоштанд. Аз он давра зиёда аз 300 сол гузашт. Дар ин садсолаҳо омор дар инкишофи худ маръалаҳои гуногунро гузашта аз рӯи гуфтаи мутахассисон «ба яке аз аслиҳои пуриқтисодӣ дарки илтимоӣ»[2, с.121] таъдил ёфтааст. Оморро, пеш аз ҷама, олимони барҷаастаи соҳаи омор инкишоф додаанд. Ба қатори ин олимони, ки дар асарҳои онҳо назарияи омор инкишоф дода шудааст дохил мешаванд. Д.П.Журавский (1810 -1856), П.П.Семенов, Тён –Шанский (1827 -1914), Ю.Э.Ленсон (1835 -1893), А.И.Чупров (1842 -1908), А.А.Кауфман (1864 -1919), А.А.Чупров (1874 -1926) ва дигарон.

Дар рушди назарияи тоинқилобии омор нақши бузургро омори умумидавлатӣ бозид, ки ба камбудии нигоҳ накарда коршиносон онро хеле баланд баҳогузори намуданд.

Маръалаи дигар дар рушди омор бо асарҳои К.Маркс ва Ф.Энгелс алоқаманд аст. Ҷағто дар асарҳои онҳо дар соҳаи 40 -60-ум, ки пеш аз «Капитал» навишта шудаанд, маводи омори хеле васеъ истифода бурда шудааст. Дар асарҳои К.Маркс ва Ф.Энгелс муқарраротҳои ибтидоии омори нав ҷой доранд. Асосҳои материализми диалектикӣ ва таърихӣ ва иқтисодӣ нави сиёси барои маръалаи нав дар инкишофи омор замина гузоштанд. Онҳо имкон доданд, ки бисёре аз масъалаҳои муҳими илми омор ҷалли худро ёбанд.

Инкишофи минбаъдаи омор дар давраи тоинқилоб ва баъдиинқилоб бо асарҳои ва фаъолияти В.И.Ленин алоқаманд аст. Муқарраротҳои, принципҳои ва методҳои омор, ки дар асарҳои ӯ асоснок гардидаанд, зери роҳбарии бевоситаи ӯ ва иштироки пайдошавӣ, барқароршавии якумин давлати сотсиалистӣ дар ҷаҳон ба амал омадааст.

Инкишофи минбаъдаи омор дар асарҳои олимони Шўравӣ –академиқҳои С.Г.Стумилин (1877 -1974), В.С.Немчинов (1894-1964), аҳо –корреспондентони А.И. Смит –Фалькнер (1878 -1968), В.Н.Старковский (1905 -1975) ва дигарон дида мешавад.

Аз маълумоти қўтоҳи таърихӣ бармеояд, ки:

а) омор дар асри XVII ҷамҷун илми ҷамъияти, ки падидаҳо ва равандҳои ҷаёти ҷамъиятиро меомӯзад, пайдо шудааст;

б) дар байни дигар илми омор ҷамҷун илме, ки паълуҳои миқдории падидаҳо ва равандҳои оммави меомӯзад, бартарӣ дорад;

в) аллақай дар якумин тадқиқотҳои омори –иқтисодӣ ва омори –демографӣ қонуниятҳои муҳими ҷаёти ҷамъияти ошкор гардиданд, ки онҳо дар равандҳои оммави падидор мегарданд. Худи мафҳуми қонуниятҳои омори, ки нақши муҳимро дар илми муосир мебозад, дар тадқиқотҳои омории асри XVIII ба вуљуд омадааст;

г) омор то наҷри якумин теоремаи математикӣ дар бораи қонуни ададҳои калон (тебремо –Бернули) аз ин қонун барои омӯзиши падидаҳои оммави истифода кардааст.

РУЙИХАТИ АДАБИЁТЪО

1. Андерсен Т. Статистический анализ временных рядов. Москва, мир, 1976 г., 155 с.
2. Айвозяйн С.А., Енюков И.С., Мешалкин П.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичной обработки данных. М., финансы и статистика, 1983 г., 471 с.
3. Ефимова М.Р. Петров Е.В. Румянцев В.Н. Общая теория статистики Москва, Инфра – М, 1996 г., 416 с.
4. Кумитаи давлатии омор Омори солонии Тољикистон Душанбе, 2008
5. Овсеенко В.Е. Статистическое наблюдение М., статистика, 1961 г., 24 с.
6. Пасхавер И.С., Яблочник А.Л. Общая теория статистики М., финансы и статистика, 1983г., 432 с.
7. Под ред. Шмойловой Р.А. Теория статистики. Москва, финансы и статистика, 1998г., 576 с.